

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Esonov Alisher Akmaljon o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15256860>

Anotatsiya. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalarini mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Korxonalarining samarali faoliyati nafaqat ularning ichki imkoniyatlariga, balki strategik rejalashtirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Shu sababli, ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Аннотация. В условиях рыночной экономики производственные предприятия играют важную роль в устойчивом развитии экономики страны. Эффективная деятельность предприятий зависит не только от их внутренних возможностей, но и от стратегического планирования и способности производить конкурентоспособную продукцию. Поэтому разработка стратегии развития производственных предприятий является одной из актуальных задач.

Annotation. In a market economy, manufacturing enterprises play an important role in the stable and sustainable development of the national economy. The effective performance of enterprises depends not only on their internal capabilities, but also on their ability to engage in strategic planning and produce competitive products. Therefore, developing a strategy for the advancement of manufacturing enterprises is considered one of the most pressing issues.

KIRISH

Korxonalaridagi strategik boshqaruv tizimini ko'rib chiqishimiz uchun avvalambor biz strategik reja haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Strategik reja, bu tashkilotning maqsadli xulq-atvori konsepsiyasini amalga oshirish, shuningdek, uning strategik majmuasini amalga oshirish vositasi hisoblanadi. Strategik reja murakkab ichki tuzilishga ega bo'lib, korxonada faoliyatining ko'p maqsadli xususiyatini aks ettiradi va reja va dasturlar tizimini shakllantirishni taqozo etadi. O'z tarkibida strategik reja rasmiylashtirilgan rejalashtirish hujjati bo'lib, u alohida rejalashtirish vazifalarida ko'rsatilgan korxonaning strategik majmuasini ifodalaydi [9]. Strategik rejaning zarur tarkibiy qismlari yordamchi rejalar, dasturlar, smetalar, byudjetlardir. Strategik rejalar va dasturlarni amalga oshirish vositalari joriy va operatsion rejalaridir. O'rta muddatli rejalashtirish tizimi strategik maqsadlarga erishish ketma-ketligini (strategik rejalarini amalga oshirish bosqichlari), bozor konyunkturasi rivojlanish istiqbollari, iste'mol talabining prognoz qilinayotgan dinamikasini va mavjud resurs salohiyatini hisobga olgan holda belgilashni ta'minlaydi. Hozirgi kunda har bir sohani tog'ri boshqarishda strategik menejmentning ahamiyati katta. Uning asosiy vazifalaridan biri korxonani rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishdir. Korxonada byudjet tizimini ishlab chiqish uchun kompaniya ichidagi rejalarini ya'ni strategik reja, o'rta muddatli va taktik rejalarini amalga oshirishi kerak. Zamonaviy boshqarishning sifati korxonalar samaradorligini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Shu sababdan korxonalar eng zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb etish bugungi kundagi muhim vazifalardan biri sanaladi.

1. Strategiya tushunchasi va uning ahamiyati

Strategiya — bu korxonada faoliyatini uzoq muddatli istiqbolga yoʻnaltiruvchi kompleks dastur boʻlib, unda korxonaning asosiy maqsadlari, resurslaridan foydalanish usullari va ichki tashkiliy mexanizmlar belgilanadi. Rivojlanish strategiyasi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish, eksport salohiyatini kengaytirish va moliyaviy barqarorlikka erishishni koʻzda tutadi.

2. Ishlab chiqarish korxonalarining mavjud holatini tahlil qilish

Strategiyani ishlab chiqishdan avval mavjud holatni chuqur tahlil qilish lozim. Bunda quyidagi jihatlar hisobga olinadi:

3. Strategik maqsadlarni belgilash

Rivojlanish strategiyasi aniq, oʻlchab boʻladigan va amalga oshirish mumkin boʻlgan maqsadlarga asoslangan boʻlishi kerak. Masalan:

Yangi mahsulot turlarini joriy etish;

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish;

Mahsulot sifatini oshirish;

Xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish;

Yangi bozorlarni zabt etish.

4. Strategik yoʻnalishlar va ularni amalga oshirish usullari

Innovatsion rivojlanish: zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini ishlab chiqarishga tatbiq etish. Infratuzilmani modernizatsiya qilish: ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash, energiya tejankor tizimlarni joriy qilish. Kadrlar salohiyatini oshirish: malaka oshirish, zamonaviy boshqaruv metodlarini oʻrgatish. Marketing strategiyasi: brend yaratish, mijozlar ehtiyojini oʻrganish, reklama siyosatini kuchaytirish.

5. Monitoring va baholash

Strategiya muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun doimiy nazorat va baholash tizimini yaratish zarur. Har chorakda natijalarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish boʻyicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Hozirda korxonalar amaliyotida strategik boshqarishning dolzarbligi ortib bormoqda. Albatta, bu jarayon ularning vakolatini kengayishi hamda korxonaning iqtisodiy ahvoli uchun javobgarlikning oshganligi bilan bogʻliqdir. Shuni alohida taʼkidlash kerakki, 2021-2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarini boshqarish va isloh qilish strategiyasi davlat tomonidan dolzarb masalalardan etib belgilangan [1].

Strategiya ilgʻor xorijiy tajribani, shu jumladan, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv boʻyicha tamoyillarini hisobga olgan holda, davlat ulushi mavjud boʻlgan xoʻjalik jamiyatlari va davlat unitar korxonalarini boshqarish va isloh qilishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor yoʻnalishlarini belgilaydi.

Har qanday korxonaning uzoq muddatli yutuqlari ishlab chiqilgan strategiyaga bogʻliq boʻladi. Agar korxonaning rivojlanish strategiyasi boʻlmasa u yoki bu xatoliklar bilan ishlab chiqilgan boʻlsa, bu hol korxonaga bozorda barqaror va mustahkam oʻrin egallash uchun imkon bermaydi. Zamonaviy ilm-fan va amaliyot strategik rejalashtirish hamda boshqarishning katta tajribasiga ega, ammo koʻpgina strategiyalar haligacha tashqi va ichki muhitning oʻzgaruvchan shart-sharoitlariga moslasha olmayapti. Bu hali hanuzgacha strategik boshqarishning barcha muammolari ham oʻz yechimini topmaganligini koʻrsatadi, bunday hol, birinchi navbatda, korxonada rivojlanishi strategik barqarorligining mexanizmlarini ishlab chiqish bilan bogʻliq. Strategiya aniqlik, shaffoflik, manfaatlar muvozanatini taʼminlash, nazoratning uzluksizligi va loyihaviy

yondashuv tamoyillariga asoslanadi. Aniqlik tamoyili har bir davlat ishtirokidagi korxonaga nisbatan maqsadni shakllantirish va belgilashni, unga erishish usullarini, boshqaruv qarorlarini qabul qilish tartibini, hisobotni va boshqa boshqaruv mexanizmlarini tavsiflaydi. Shaffoflik tamoyili davlat ishtirokidagi korxonalar va ularda davlat nomidan mulkdor (aksiyador, ishtirokchi, muassis) funksiyasini amalga oshirayotgan davlat organlari haqidagi ma'lumotlarning ochiqligi, mavjudligi va oshkoraligini, korxonalar haqidagi ma'lumotlarni aniqlash va hisobini yuritishni, shu jumladan, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini amalga oshirish orqali ta'minlaydi.

Xulosa

Ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish — bu uzoq muddatli rejalashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, innovatsiyalarni joriy qilish va raqobatbardoshlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Bu jarayonda davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy bozor ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Rivojlanish strategiyasining to'g'ri tanlanishi korxonaning barqaror va samarali faoliyat yuritishiga zamin yaratadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduraupov R.R. O'zbekistonda xorijiy investitsiyali korxonalar iqtisodiy salohiyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Iqt.fanlari doktori ilm.daraj. olish uchun yozilgan diss. avtoref. Toshkent, 2017-y. -70 b.
2. Mehmonaliev, A. G. U., & Khidirov, N. G. (2022). Public finance management its modern problems. *Science and Education*, 3(11), 1075-1080.
3. Allayarov, S. R. (2014). Systemal understanding the insight, tasks and factors of economic growth. *Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA)*, Oct.-Dec, 20, 56-65.
4. Sotvoldiyev, A. I., & Xidirov, N. G. (2022). Dinamik modellarni iqtisodiyotda qo'llanilishi. *Science and Education*, 3(3), 1128-1137.
5. Luna, A., Nizametdinov, A., & Xudayarov, R. (2023). KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI. *Science technology&Digital finance*, 1(5), 34-40.